

INTERNETDAN SAMARALI FOYDALANISH - DAVR TALABI
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА – ТРЕБОВАНИЕ
ВРЕМЕНИ

EFFECTIVE USE OF THE INTERNET IS THE NEED OF THE TIME

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Ibodullayeva Barchinoy, Abduqodirova Go‘zal, Odilova Kimyoxon

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim fakulteti talabalari

Annotasiya: Hozirgi kunda Internet kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Bu bizga katta hajmdagi ma'lumotlarga kirish, butun dunyo bo'ylab odamlar bilan muloqot qilish va masofadan turib ishlash va o'qish imkoniyatini beradi. Biroq, Internetdan maksimal darajada foydalanish uchun siz undan samarali foydalanishingiz kerak. Mamlakatimizga har bir yo'nalishga internet tarmog'i muhim bir bo'lak sifatida kirib keldi. Unda juda katta va o'ta ahamiyatli ma'lumotlar aylanadi-ki, bu ma'lumotlar u yoki bu rivojlanish yo'nalishlarida o'zining inkor etib bo'lmas o'rniga ega. Ana shu internet olamida yo'qolib qolmaslik, muhim ma'lumotlarga ega bo'lish uchun undan samarali foydalana olish lozim. Aks holda yoshlarning bu tarzda internetdan foydalanishlari achinarli oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Kalit so‘zlar: internet, kompyuter, telefon, sayt, tarmoq, ijtimoiy, axborot, videoxosting, brauzer, telekommunikatsiya.

Abstract: Nowadays, the Internet has become an integral part of our daily life. It gives us access to large amounts of information, communication with people around the world, and the ability to work and study remotely. However, to get the most out of the Internet, you need to use it effectively. The Internet has entered our country in every direction as an important part. It contains very large and extremely important information, which has an undeniable place in one or another direction of development. In order not to get lost in this Internet world, it is necessary to be able to use it effectively in order to have important information. Otherwise, the use of the Internet by young people in this way can lead to unfortunate consequences.

Key words: internet, computer, phone, site, network, social, information, video hosting, browser, telecommunication.

Аннотация: В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Это дает нам доступ к большим объемам информации, общение с людьми по всему миру, а также возможность работать и учиться удаленно. Однако, чтобы получить максимальную отдачу от Интернета, вам необходимо использовать его эффективно. Интернет вошел в нашу страну во всех направлениях как важная часть. Он содержит очень большую и чрезвычайно

важную информацию, имеющую неоспоримое место в том или ином направлении развития. Чтобы не потеряться в этом мире Интернета, необходимо уметь эффективно им пользоваться, чтобы иметь важную информацию. В противном случае использование Интернета молодыми людьми таким образом может привести к печальным последствиям.

Ключевые слова: интернет, компьютер, телефон, сайт, сеть, социальная сеть, информация, видеохостинг, браузер, телекоммуникации.

Bugungi kunda butun olam hamjamiyati tarmoqlaridan katta ma'lumot kirib kelmoqda. Uni saralash, keragini olish madaniyatini yoshlarimizga o'rgatishimiz va ularni qattiq nazoratga olishimiz mamlakatimizning har bir fuqarosining majburiyatidir.

Internetdan samarali foydalanishning birinchi bosqichi axborotni filtrlash imkoniyatiga ega bo'lishdir. Internetning jadal rivojlanishi ma'lumotlarning haddan tashqari ko'p bo'lishiga olib keldi va ularning hammasi ham biz uchun foydali emas. Faktlarni fikrlardan ajratish, ma'lumot manbalarini tekshirish va faqat haqiqatan ham zarur bo'lgan ma'lumotlarni tanlash qobiliyati bizga vaqt va resurslarni tejash imkonini beradi.

Internetdan samarali foydalanishning ikkinchi muhim jihati bu vaqtni boshqarishdir. Kontentning cheksiz oqimida yo'qolish oson, shuning uchun ustuvorliklarni belgilash va ularga rioya qilish muhimdir. Harakatlar rejasini ishlab chiqish, vazifalarni bajarish uchun vaqt chegaralarini belgilash va ish jadvaliga rioya qilish sizni kechiktirishdan qochishga va Internetda keraksiz vaqtni qisqartirishga yordam beradi.

Uchinchi muhim jihat - o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. Internet chalg'itish uchun katta imkoniyatlarga ega: ijtimoiy tarmoqlar, videoxosting, o'yinlar - bularning barchasi maqsadlarga erishish uchun to'siq bo'lishi mumkin. Biroq, vaqtimizni nazorat qilishni o'rganib va onlaynda nima qilishni ongli ravishda tanlasak, biz undan o'z foydamiz uchun foydalanishimiz mumkin.

Bugungi kunda dunyo ahlining aksariyat qismi Internetdan foydalanmoqda. Inson va jamiyat bir joyda turmaydi, doim o'zgarib boradi, biz yashab turgan hozirgi vaqtni globallasuv davri deb nomlanishi odatiy holat bo'lib ulgurgan. Ma'lumotlar uzatish vositalarining rivojlanishi barcha davlatlar kiritilgan yagona axborot tizimini yaratilishiga xizmat qildi. Aynan Internet tufayli lokal axborot tarmoqlari yagona global tarmog'iga birlashadi. Ushbu sohaning rivojlanishiga respublikamiz Rahbariyati tomonidan ham katta e'tibor qaratilayotganini ta'kidlab o'tish muhim. Jumladan, respublikada axborot-kommunikasiyalar tizimi va texnologiyalarini rivojlantirish ishlarining ahvoli, bu sohadagi islohotlarni yanada jadallashtirish yuzasidan 2018 yil 9 yanvar kuni O'zbekiston Prezidenti huzurida majlis o'tkazildi.

Ushbu yig’ilishda Axborot texnologiyalari va kommunikasiyalarini rivojlantirish vazirligi rahbarlari hisobot berdilar. Majlisda belgilangan vazifalarni to’liq va muddatida bajarish, jumladan Internet tezligini keskin oshirish va sifatini yaxshilash, mobil xizmat turlarini ko’paytirish, xalqaro yetakchi telekommunikasiya kompaniyalari bilan aloqalarni kuchaytirish, “Elektron hukumat” tizimini yanada rivojlantirish hamda axborot xavfsizligini ta’minlash bo’yicha tegishli topshiriqlar berildi.

O’zbekistonda Internetga ulash xizmatini ko’rsatish bo’yicha raqobatbardosh muhit mavjud emasligi hamda shimoliy, ya’ni Qozog’iston Rossiya internet-kanaliga bog’liq bo’lgan vaziyat yuzaga kelganligi sabab Internetga ulanish MDH davlatlarinikiga nisbatan ancha sekin va qimmat hisoblanadi. Ushbu muammoni O’zbekiston yangi tashqi kanallar ochish evaziga hal qilishni mo’jallamoqda. Internetga ulanish tezligining oshishi va barqarorligining o’sishiga Turkmaniston, Eron, Qirg’iziston va Xitoy davlatlari orqali yangi tashqi kanallar ochish orqali erishish ko’zda tutilmoqda. Shu yilning oxirigacha ushbu davlatlarning milliy operatorlari bilan kanallarni ijaraga olish va sotib olish to’g’risidagi kelishuvlar imzolandi. Bunda, shimoliy yo’nalishdagi kanaldan voz kechish to’g’risida hech kim fikr yuritayotgani yo’q, shunchaki u qatori, aholining ehtiyojlarini qoplaydigan yangi qo’shimcha kanallar paydo bo’ladi. Aynan shu ishlarning amalga oshishi mamlakatimizda Internetning yuqori tezligini va uni ancha arzon bo’lishini ta’minlaydi. Biroq, ushbu ishlar yaqin kelajakda amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Ho’sh hozirchi, bugungi kunda milliy Internet makonimizda ishlash darajasi qay ahvolda? Undagi resurslardan oqilona va unumli foydalana olyapmizi? Internetdan foydalanish madaniyati ongimizda nechog’lik shakllanib ulgurgan? Internet deb atalmish bu “bilimlar ummonida” qanday ulkan imkoniyatlar mavjud ekanligidan o’zimizning va bolalarimizning qanchalik xabarimiz bor Internetga bir buzg’unchi va yot g’oyalarni targ’ib qiluvchi hamda jinoyat olamiga yetaklovchi “balo”ga qaraganday qarab, ha deganda bolalarimizga Internetga kirishga taqiq qo’yavermasdan, avval ota-onalar undagi foydali va zararli tomonlarni farqlashni, ajrata olishni o’rganishimiz zarur va muhim. Ana undan so’ng farzandlarimizga u yoki bu resurs yohud ijtimoiy tarmoq ularga ma’naviy yoki moddiy zarar yetkizishi mumkinligi, boshqalari esa ma’naviyatini, bilim va ko’nikmalarini oshirishga yordam berishi haqida tushuntirishimiz darkor.

Buning ustiga Inetrnetda shunday saytlar borki, ularda biznes ochish yo’llari va shunga o’xshash boshqa ko’plab foydali resurslarga to’lib-toshib yotibdi. Bir so’z bilan aytganda, Internet pul topishning bepoyon imkoniyatlari manbasidir. Agar shularni hammasini yotig’i bilan farzandlarimizga tushuntirib bera olsak, yoshligidan Internetning tegishli resurslaridan to’g’ri foydalangan holda o’z kuchi bilan daromad topa olishi mumkinligini singdirib borsak, bolalarimizda vaqtini bekor o’tkazmasdan,

o‘z ota-onasiga tushayotgan og‘irligini kamaytirib borib, oila byudjetiga o‘zining ham ulushini qo‘shish istagi paydo bo‘ladi. Ma’lumot uchun eslatib o‘tamiz, ulg‘ayib kelayotgan yosh avlodga Internet tarmog‘ida qulay, xavfsiz muhit yaratish, ta’lim va bilim beruvchi resurslardan yagona nuqtadan foydalanishlarini tashkil qilish orqali sog‘liklari va rivojlanishlariga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi axborot hamda kiber-xurujlardan himoya qilish maqsadida, “O‘zbektelekom” AK tomonidan 2017 yilda maxsus tarif rejaları, “xavfsiz Internet” turkumi va qo‘shimcha xizmatlar joriy qildi.

Hozirgi kunda Internet kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib, bizga cheksiz miqdordagi ma’lumotlar, ko‘ngilochar va muloqot qilish imkonini beradi. Biroq, bu misli ko‘rilmagan kirish bilan virtual dunyoda qimmatli vaqtni yo‘qotish xavfi paydo bo‘ladi. Internetdan samarali foydalanish axborot oqimiga botib qolmaslik va onlayn dengizda adashib qolmaslik uchun vaqt va e’tiborni boshqarish qobiliyatini talab qiladi.

Internetdan samarali foydalanish uchun birinchi qadam maqsadingizni bilish va vaqtingizni rejalashtirishdir. Brauzeringizni ochishdan oldin o‘zingizdan so‘rang: "Internetda vaqt o‘tkazish orqali aynan nimaga erishmoqchiman?" Internetda behuda kezmaslik uchun har bir vazifa uchun aniq maqsadlar va vaqt chegaralarini belgilang.

Ikkinchi muhim jihat - vaqtni faol va passiv kontent iste’moliga bo‘lish. Faol iste’mol yangiliklarni o‘qish, yangi ko‘nikmalarni o‘rganish yoki onlayn kurslarni o‘rganishni o‘z ichiga oladi. YouTube videolarini tinimsiz tomosha qilish yoki ijtimoiy tarmoqlarni kezish kabi passiv iste’mol ko‘pincha vaqtni behuda sarflaydi va sizni maqsad qo‘yishdan chalg‘itadi.

Uchinchi maslahat - raqamli minimalizm bilan shug‘ullanish. Onlayn odatlaringizni baholang va qaysi manbalar va ilovalar haqiqatan ham foydali va qaysi biri shunchaki chalg‘ituvchi ekanligini aniqlang. Sizni sekinlashtiradigan va asosiy vazifalaringizdan chalg‘itishi mumkin bo‘lgan keraksiz ilovalar va brauzer kengaytmalaridan qoching. Bundan tashqari, muntazam tanaffuslar qilishni va onlayn vaqtingizni cheklashni unutmang.

Rejalashtirilgandan ko‘proq vaqtni onlayn o‘tkazmaslik uchun taymerni o‘rnating yoki vaqtni kuzatish ilovalaridan foydalaning. Oxir oqibat, Internetdan samarali foydalanish raqamli dunyo va real hayotni muvozanatlash san’atidir. Vaqtingizni va e’tiboringizni onlayn tarzda boshqarishni o‘rganing, shunda siz qa’rida yo‘qolmasdan Internet taklif qiladigan barcha narsalardan maksimal darajada foydalana olasiz.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, internetdan unumli foydalanish bizdan vijdonli, o‘z-o‘zini intizomli va vaqtni to‘g‘ri boshqara bilishni talab qiladi. Tarmoq resurslaridan to‘g‘ri foydalanish orqali biz undan foydalanishdan maksimal foyda olishimiz va ishda ham, shaxsiy hayotda ham unumdorligimizni sezilarli darajada oshirishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi —Xalq ta’limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni. xalq so‘zi.-2017.-8 fevral.-№28.
3. Aripov A.N., Iminov T.K. «O‘zbekiston axborot-kommunikasiya texnologiyalari sohasi menejmenti masalalari» Monografiya -T.: Fan va texnologiya, 2005.
4. Axmedov, B. A. (2021). ZADCHI OBESPECHENIYA NADEJNOSTI KLASTERNIX SISTEM V NEPRERYVNOY OBRAZOVATELNOY SREDE. EURASIAN EDUCATION SCIENCE AND INNOVATION JURNAL, 1(22), 15-19.
5. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
11. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘gli, U. B., & Tohirjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
12. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
13. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).
14. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).

15. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI,“BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
16. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
17. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO‘RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
18. Faraxadovna, X. R. O. (2023). OILA-JAMIYAT FAROVONLIGINING MA’NAVIY, HUQUQIY MEZONI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 5), 739-741
19. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
20. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
21. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.